

Abril 2022

Herpetologia Brasileira

volume 11 número 1

ISSN: 2316-4670

Cunha O.R., Nascimento F.P. 1978. Ofídios da Amazônia X – As cobras da região leste do Pará. *Publicações Avulsas, Museu Paraense Emílio Goeldi* 31:1–218.

Teresa C.S. Avila-Pires

Museu Paraense Emílio Goeldi, Coordenação de Zoologia, C.P. 399, 66017-970 Belém, PA, Brasil.

E-mail: avilapires@museu-goeldi.br

DOI: [10.5281/zenodo.6533321](https://doi.org/10.5281/zenodo.6533321)

Cunha & Nascimento (1978) é um estudo sobre os ofídios do leste do Pará, mais especificamente da região conhecida como Zona Bragantina e do Salgado, abrangendo o nordeste paraense entre a Baía do Marajó e o limite com o Maranhão. Essa região, de aproximadamente 45.000 km², originalmente era coberta predominantemente por floresta de terra firme, mas à época do estudo já havia sido em grande parte substituída por um mosaico de plantações diversas e capoeiras em vários estágios de regeneração. Além da floresta de terra firme, na região existem também áreas de várzea e de igapó, alguns enclaves de campos e campinas, e, na zona costeira (com relevo bastante recortado), extensos manguezais e vegetação de restinga.

Cunha & Nascimento (1978) é basicamente o primeiro estudo específico sobre os ofídios dessa região, resultado de coletas intensivas organizadas pelos próprios autores. É também um dos primeiros estudos específicos sobre o grupo para a Amazônia como um todo, tendo representado por isso uma fonte de consulta importante para qualquer estudo sobre ofídios amazônicos. Como indicado na introdução do livro, as coletas ocorreram entre 1971 e 1976, abrangendo 37 postos de coleta, onde os moradores foram contatados para colaborar, capturando os animais avistados em seu dia-a-dia, e alguns treinados para fixar, de maneira adequada,

os animais capturados, que eram então deixados em camburões com álcool 70–80%. Periodicamente uma equipe ia a esses locais para pegar o material e levá-lo ao museu. Um mapa esquemático da região indica o local de todos os postos de coleta, o que, para uma época em que não se usava GPS, é bem útil. Com isso Cunha e Nascimento obtiveram um enorme número de exemplares (8.500 espécimes, dos quais 5.638 serviram de base para a publicação), incluindo espécies não facilmente avistadas e/ou raras.

O estudo identifica 79 espécies para a área de estudo, mais uma (*Rhinobothryum lentiginosum*) de ocorrência provável, pertencentes a 46 gêneros. Para cada espécie é citado o nome vulgar (tanto nomes coletados junto à população local, como indicados na literatura), a distribuição geográfica, uma descrição (“Diagnose”) e um item “Comentários”. Na descrição, baseada nos exemplares do leste do Pará, os autores mencionam os caracteres considerados importantes taxonomicamente, incluindo a contagem das escamas e a coloração. Indicam também o comprimento total do maior espécime estudado. Os comentários são diversos, incluindo questões taxonômicas e observações sobre variação, quando pertinentes, mas também dados de comportamento, reprodução (eventual) e alimentação — observações estas feitas com base nos dados obtidos localmente

e na análise do material coletado, incluindo dados de conteúdo estomacal.

Em 1993 Cunha e Nascimento publicaram uma atualização desse estudo. No “Resumo” desse artigo está dito que ele “é uma segunda edição atualizada” do trabalho de 1978, o que pode dar uma impressão errada. Na introdução eles esclarecem que o artigo é “um trabalho novo”, visando atualizar as informações disponíveis sobre as espécies de ofídios da área de estudo. De fato, as informações contidas em Cunha & Nascimento (1978) em muitos casos não são repetidas no artigo de 1993, mas complementadas. Algumas identificações são corrigidas, nomes atualizados (para a época) e, naturalmente, novas informações inseridas, incluindo três novos pontos de coleta. Doze espécies não mencionadas em 1978 são incluídas, mas devido a algumas correções e alterações taxonômicas, o número total de espécies no novo estudo ficou em 86 (uma delas, *Liophis cobellus*, com duas subespécies, o que posteriormente não foi confirmado), pertencentes a 47 gêneros. O melhor, portanto, é que os dois trabalhos sejam utilizados em conjunto.

Prudente et al. (2018) registram 102 espécies conhecidas para a Área de Endemismo Belém, que inclui a região estudada por Cunha & Nascimento (1978). Das espécies incluídas em Prudente et al. (2018), dez (*Atractus albuquer-*

quei, *Chironius bicarinatus*, *Erythrolamprus cobella*, *Lygophis paucidens*, *Oxyrhopus trigeminus*, *Philodryas olfersii*, *Pseudoboa nigra*, *Sibynomorphus mikanii*, *Leptomicrurus collaris* e *Crotalus durissus*) não são registradas para a Zona Bragantina e do Salgado, portanto o número conhecido atual para esta área é em torno de 92 espécies. Como dois dos nomes específicos utilizados por Cunha & Nascimento (1978) misturavam cada um duas espécies, ou seja, eles examinaram material de 82 espécies, isso significa que 89% das espécies que ocorrem na região foram estudadas por eles (Tab. 1). É claro que, de lá para cá, novos dados foram obtidos, permitindo se conhecer mais sobre as espécies. A nomenclatura em Cunha & Nascimento (1978), e mesmo em Cunha & Nascimento (1993), está desatualizada, assim como as informações sobre distribuição geográfica e as inferências de cunho biogeográfico feitas na introdução. Mas os dados referentes aos caracteres taxonômicos, coloração, comportamento e alimentação não desatualizam e podem ser ainda úteis para consulta.

Por fim, outro aspecto interessante é que os autores fazem menção, tanto em 1978 como em 1993, sobre as alterações ambientais já ocorridas na região, mostrando preocupação com a situação e os efeitos sobre a fauna. São observações que permitem ter uma ideia da evolução dessas alterações, como ocor-

reram e se intensificaram. O que, infelizmente, só fez se agravar até os dias atuais. Cunha & Nascimento (1993) já mencionam a presença de fazendas de gado a essa época. De lá para cá, além do gado, também aumentaram as áreas de monocultura e a expansão urbana se intensificou, formando ambientes totalmente inadequados para a fauna original, em detrimento das áreas de floresta (ainda que alteradas) e capoeiras antigas, onde muitas espécies conseguem sobreviver.

REFERÊNCIAS

- Arredondo J.C., Grazziotin F.G., Scrocchi G.J., Rodrigues M.T., Bonatto S.L., Zaher H. 2020. Molecular phylogeny of the tribe Philodryadini Cope, 1886 (Dipsadidae: Xenodontinae): Rediscovering the diversity of the South American Racers. *Papéis Avulsos de Zoologia* 60:1–13.
- Cunha O.R., Nascimento F.P. 1978. Ofídios da Amazônia X – As cobras da região leste do Pará. *Publicações Avulsas, Museu Paraense Emílio Goeldi* 31:1–218. <https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/904>.
- Cunha O.R., Nascimento F.P. 1993. Ofídios da Amazônia. As cobras da região leste do Pará. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, Zoologia* 9:1–191. <https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/816>.
- Hoogmoed M.S., Fernandes R., Kucharczywski C., Moura-Leite J.C., Bérnils R.S., Entiauspe-Neto O.M., Santos F.P.R. 2019. Synonymization of *Uromacer ricardinii* Peracca, 1897 with *Dendrophis aurata* Schlegel, 1837 (Reptilia: Squamata: Colubridae: Dipsadinae), a Rare South American Snake with a Disjunct Distribution. *South American Journal of Herpetology* 14:88-102.
- Melo-Sampaio P.R., Passos P., Martins A.R., Jennings W.B., Moura-Leite J.C., Morato S.A.A., ... Souza M.B. 2021. A phantom on the trees: Integrative taxonomy supports a reappraisal of rear-fanged snakes classification (Dipsadidae: Philodryadini). *Zoologischer Anzeiger* 290:19–39.
- Montingelli G.G., Grazziotin F.G., Battilana J., Murphy R.W., Zhang Y.-P., Zaher H. 2019. Higher-level phylogenetic affinities of the Neotropical genus *Mastigodryas* Amaral, 1934 (Serpentes: Colubridae), species-group definition and description of a new genus for *Mastigrodryas bifossatus*. *Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research* 57:205–239.
- Nogueira C.C., Argôlo A.J.S., Arzamendia V., Azevedo J.A., Barbo F.E., Bérnils R.S., ... Martins M. 2019. Atlas of Brazilian snakes: verified point-locality maps to mitigate the Wallacean shortfall in a megadiverse snake fauna.

South American Journal of Herpetology 15 (Specieal Issue 1):S1–S274.

Prudente, A.L.C., Sarmiento J.F.M., Avila-Pires T.C.S., Maschio G., Sturaro M.J. 2018. How much do we know about the diversity of Squamata (Reptilia) in the most degraded region of Amazonia? *South American Journal of Herpetology* 13:117–130.

Editor: J. P. Pombal Jr.